

За результатами нашого дослідження можемо констатувати, що вираженість стереотипів про красиву жінку посилюється з віком. Більше емоційне навантаження мають стереотипи про красиву жінку, які відображають її можливості у встановленні відносин з протилежною статтю та влаштуванні особистого життя. Представниці молодшої вікової групи більш критично ставляться до можливостей красивих жінок мати ті або інші переваги в різних сферах життя. До того ж ця група вирізняється й тим, що вони менш схильні до пошуків еталонів красивої жінки серед медійних осіб, і частіш, ніж представниці інших вікових груп як еталоном вказують себе. Для представниць зрілого віку еталоном красивої жінки є молоді жінки, більшого значення з віком набуває й доглянутість. Отже, вираженість та зміст стереотипів про красиву жінку серед жінок має вікові особливості.

Перспективами подальшого дослідження є порівняння виділених за ступенем вираженості стереотипів зовнішності груп жінок щодо їх задоволеності власною зовнішністю.

DOI: 10.5281/zenodo.5844628

Примак Ю. В.

СОЦІАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ МОЛОДІ ПРО УСПІШНУ ЛЮДИНУ

Успіх – багатоплановий, небезінтересний феномен для рефлексії дослідника, що знаходить своє підтвердження і відображення в різних наукових розвідках (соціологічних, філософських, культурологічних, економічних, педагогічних, лінгвістичних). Успіх у психології – особлива категорія, зміст якої розкривається в якості і процесу, і результату досягнень у певних або в усіх сферах життєдіяльності особистості. Життєвий успіх, емоційною основою якого є задоволеність, складається з особистого й соціального успіху.

Як феномен успіх розглянуто у вітчизняних роботах М. Андросенко, Л. Бевзенко, О. Злобіної, К. Мелашенко, А. Яреми. Структурний аспект «життєвого успіху»

представлено в працях В. Вінкова, Г. Гудима-Левковича, а його функціональну сторону досліджено М. Батуріним, В. Панкратовим. Так, наприклад, нині виявлено, що структурно-змістовими складовими уявлень молоді про життєвий успіх є: аксіологічний (орієнтири життєвого успіху), інструментальний (способи досягнення життєвого успіху) і темпоральний (оцінка власних досягнень у часу) (Вінков В., 2020).

Відзначимо, що будь-який образ існує в оцінці-ставленні суб'єкта до об'єкта, увиразнюючи символічне й досвідне відображення конкретною особистістю певного явища, у цьому разі – «успішної людини». Визначення змісту вищезазначеного феномена, його складових і критеріїв, що дозволяють характеризувати людину як «успішну», вже неодноразово ставали предметом психологічних досліджень. Заразом сфера уявлень про успішну людину в буденній свідомості лишається ще недостатньо дослідженою. А від того, якого змісту уявлення про успішну людину матиме молодь, залежатиме те, як вона реалізуватиме власний життєвий шлях.

З метою дослідження соціальних уявлень молоді про успішну людину було використано метод вільних асоціацій та метод незакінчених речень. Респондентам пропонувалася анкета, серед завдань якої були такі, в яких ми просили продовжити речення на кшталт: «Успіх – це...», «Успішна людина – це...», «Завданнями мого життя на найближчі п'ять років є...», «Що заважає сучасній людині бути успішною?» тощо. Відмітимо, що використані методи водночас є дієвими й у стимулюванні рефлексії особистості щодо екзистенціалу й етосу успіху, феномена успішної людини. У дослідженні респонденти вказували свій вік (середній – 19 р.), стать (заразом дотримано принципу репрезентативності вибірки: 53% – жіночої, % 47 – чоловічої статі). Всього у представленій розвідці взяло участь 115 учасників.

Найчастіше у свідомості молоді щодо досліджуваного явища значуще увиразнюється наступне: успіх – це «забезпеченість, гроші» (38%), «щастя», «наполеглива робота» (29%), «посада, влада», «бажання, мета» (27%), «кар'єра» (17%). Також успіх – це «визнання», «розум», «популярність», «працелюбство», «самореалізація», «стосунки з людьми» (15%

щодо кожного індикатора). Феномен, що досліджується доповнюється також змістом «амбіцій», «емоцій», «комфорту», «досвіду», «свободи», «любові до себе», «вмінням адаптуватися», «гармонією з собою й оточенням», «талантом», «лідерським потенціалом», «сім'єю», «задоволенням», «здоров'ям», «гарним настроєм», «повагою», «друзями» (по 10% відповідно).

Водночас «успішна людина» значущо репрезентована у таких характеристиках, як: «щаслива» (52%), «розумна» (28%), «успішна, життєрадісна, впевнена» (20%), «цілеспрямована з гарною зарплатнею і посадою» (17%), «працьовита і багата» (15%). На значущому рівні 10% частоти характеристик-асоціацій у респондентів успішна людина постала також як «сильна», «популярна», «активна», «зі змістовним життям», «серйозна», «закохана», «та, яка кар'єрно зростає», «амбітна», «відповідальна», «робить, що хоче», «комунікабельна», «добра», «мудра», «багата матеріально й морально».

Власне сама молодь на найближчі п'ять років планує: «навчатися, і, зокрема, успішно» (48%), «працювати» (39%), «саморозвиватися й самореалізуватися» (37%), «отримати диплом про вищу освіту» (31%), «мати стабільну зарплатню» (20%). Досить виразними і показовими відповідями на це питання також стали й такі, як: «вижити», «стати щасливим», «знайти себе» (відповідно кожна по 18%). Значущими стали і такі роздуми щодо планів на найближчий час, як: «поліпшити здоров'я», «стати успішним», «вивчити нове; мови, зокрема», «максимально розвинутися», «стати гарним спеціалістом», «накопичити грошей», «змінити місце проживання», «стати собою», «стати впевненим у собі» (по 10% відповідно).

Бути успішною сучасній людині заважають, в уявленнях молоді, насамперед: «комплекси, страхи, невпевненість» (62%), «лінощі» (54%), «відсутність підтримки й віри» (33%), «думка інших» й «низький грошовий старт» (31%), «оточення, погана компанія» (20%), «стан здоров'я», «карантин», «велика конкуренція», «багато чого того, що називається "готовим"» і «влада» (15%). Значущими також щодо вищезгаданого пункту стали: «деградація», «нездатність ризикувати», «проблеми» (13%). Взагалі, 12% студентської молоді відповіли, що «не

знають», «не думали і не хочуть цим питанням перейматись взагалі».

Відмітимо, що дівчата виявилися схильними деталізувати образ успіху. Так, вони порівняно з хлопцями приділяють увагу індикаторам: «справжній», «результативний», «комфортний». Зміст уявлень про успішну людину у свідомості юнок представлено категоріями переважно емоційно-конативного характеру: «життєрадісна», «щаслива», «та, яка ризикує», «внутрішньомотивована».

Для юнаків в образі успіху значущими одиницями, характерними для буденної свідомості особистості, є: «той, що задовольняє», «об'єктивний», «досяжний», «статус». В уявленні про успіх вони привносять такий зміст: «спосіб уникнути проблем, знайти вихід, звільнитися, розслабитися». Заразом головне у цьому разі – результат, а не сам процес. Успішна людина у свідомості хлопців постає як «розсудлива», «серйозна», «владна», «благополучна».

Отже, уявлення про успішну людину можна презентувати збірним образом й увиразнити у певному змісті. Останній найбільше виявляється у таких індикаторах, як: результативна активність, ресурсність, атрибутивність, емоційна залученість. Образ успіху у молоді обумовлений передусім уявленнями про навчальну успішність, сімейне щастя та суб'єктивне благополуччя. Цілком ймовірно, що особистісні риси молоді переносяться на образ успішної людини, чим детермінують її зміст на імпліцитному рівні. Значущими в уявленні молоді про успішну людину виявились і аксіологічна, і інструментальна, і темпоральна структурно-змістові складові.

Перспективним вектором наукових розвідок, на нашу думку, може стати переосмислення підходів щодо вивчення функцій, чинників, механізмів і критеріїв досягнення успіху сучасною особистістю. Реалізувати окреслені завдання дозволять якнайкраще психосемантичні дослідницькі процедури.